

IMPLICAȚII PRACTICE DE FORMARE A CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR

DOI: 10.5281/zenodo.3567681
CZU: 373.2.091:305

Doctorandă, cercetător științific **Stella DUMINICĂ**
Institutul de Științe ale Educației

PRACTICAL IMPLICATIONS OF FORMING THE PEDAGOGICAL CULTURE OF THE FAMILY FROM THE PERSPECTIVE GENDER EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. *The present article mentions the importance of the partnership relationship of the institution of early education with the family in order to orient the teacher towards development, self-education and encouragement to analyze, understand and apply various strategies to increase the pedagogical culture to the family from the perspective of the gender education of the preschoolers. The theoretical knowledge and praxiology of gender education, integrating into a personal pedagogical code of teachers and parents, will ensure the competent, correct and tactical transmission of the kindergarten culture to preschoolers.*

Keywords: *educational social partnership, gender education, family pedagogical culture, preschoolers' gender culture, gender parental competences, gender values.*

Rezumat: *În articolul de față se menționează importanța relației de parteneriat a instituției de educație timpurie cu familia în scopul orientării cadrelor didactice spre dezvoltare, autoeducație și încurajări de-a analiza, înțelege și aplica diferite strategii de sporire a culturii pedagogice, din perspectiva educației de gen a preșcolarilor. Cunoștințele teoretice și praxiologia educației de gen, integrându-se într-un cod pedagogic personal al cadrelor didactice și părinților, vor asigura transmiterea competentă, corectă și tactică a culturii de gen preșcolarilor.*

Cuvinte-cheie: *parteneriat socioeducational, educația de gen, cultura pedagogică a familiei, cultura de gen a preșcolarilor, competențe parentale de gen, valorile de gen.*

Evoluțiile rapide din viața socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a cunoștințelor, deprinderilor și valorilor pe durata vieții. Din perspectiva unei analize sistemice, educația părinților apare ca o dimensiune a educației permanente și desigur, a educației adulților.

Ce presupune parteneriatul socioeducational în sistemul de educație timpurie? Parteneriatul socioeducational, conform *Cadrului de referință al educației timpurii*, constituie un angajament conștient al părinților și al personalului institutului de educație timpurie de a colabora în vederea susținerii creșterii, educării și dezvoltării copiilor. Acesta presupune: încredere reciprocă, respect și egalitate la nivel de familie – instituție – comunitate. Părinții au dreptul și responsabilitatea de a-și educa copilul [Apud 1, p.34]. Necesitatea formării culturii pedagogice a familiei din perspec-

tiva educației de gen a preșcolarilor este actualizată în *Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-2021* [7].

Prin studiul cercetătorilor din domeniu vizat, *L. Cuznețov* [3], *S. Glăveanu* [4], *E. Vrăsmaș* [9], *N. Mitrofan* [5], *E. Stănciulescu* [8] menționează că formarea și dezvoltarea competențelor parentale trebuie să pornească de la educația familiei, promovând modele parentale pozitive existente în realitate, fără a impune modele unice considerate corecte și ideale. De asemenea, în lucrările sale științifice, sunt abordări teoretico-aplicative privind orientarea cadrelor didactice și părinților spre dezvoltare, autoeducație și încurajări să analizeze, să înțeleagă și să aplice diverse alternative de sporire a educației familiale, plasând accentul pe cultivarea morală, care prin esența sa

nu este altceva decât o educație de gen centrată pe respectarea drepturilor omului.

Educația de gen poate fi definită în calitate de concept din domeniul științelor educației, care reunește practicile, reprezentările, judecățile și strategiile educative cu privire la formarea și dezvoltarea personalității fetelor și băieților, libere de stereotipurile masculinității și feminității tradiționale, în vederea realizării eficiente a rolurilor multifuncționale de gen, valorificând potențialul acestora și integrării în societate [1].

În acest context, instituția de învățământ preșcolar reprezintă un *mediu optim* pentru a forma cultura pedagogică a cadrelor didactice și a părinților, deoarece aceștia sunt actorii principali în *cultivarea valorilor autentice de gen copiilor, oferindu-le modele de comportare morală* atât în familie, cât și la grădiniță. De aceea, avem nevoie de manageri, metodiști și cadre didactice bine pregătiți în domeniul vizat.

În această ordine de idei, considerăm oportun să specificăm faptul că pedagogii din instituțiile de educație timpurie au posibilitatea să-și sporească eficiența profesională la cursurile de formare continuă, prin studierea aprofundată a modulului psihopedagogic *Educație parentală*, în cadrul universităților din țară și la Institutul de Științe ale Educației. De asemenea, și prin participarea la seminarele metodologice municipale și raionale, inclusiv la activitățile special organizate în instituțiile de educație timpurie și la acțiunile de autoinstruire și autoperfecționare personală. Astfel, cadrele didactice își pot spori eficiența și competența profesională în această direcție.

Părinții, la rândul lor, au posibilitatea să frecventeze adunările/ședințele organizate de cadrele didactice, să participe la conferințe și traininguri practice pe variate teme, inclusiv referitoare la educația de gen, să urmărească informațiile din *Ungherașul părinților*, să lectureze materialele din *Mapa transmisibilă* a instituției preșcolare etc.

Programele de pregătire a cadrelor didactice includ, în general, conținuturi menite să dezvolte competențe de organizare, desfășurare și evaluare a activităților de formare. Deși acestea sunt esențiale pentru furnizarea, la standardele superioare de calitate, a programelor de formare continuă, este necesară accentuarea unor calități, care să asigure adaptarea pedagogilor la provocă-

rile generate de cele două realități, intens investigate în ultimii ani:

- *specificul activității de învățare a părinților*, fiind deja la o vârstă adultă, generează motivații diferite de cele ale copiilor, nevoi individuale în acord cu prioritățile și complexitatea vieții de adult, exigențe sporite legate de rezultatele și aplicabilitatea formării;
- *necesitatea abordării inter- și transdisciplinare în activitatea de formare* ca premisă pentru formarea personalității integrale a preșcolarilor.

Cel mai important rezultat al unei activități de instruire sunt achizițiile dobândite de cadrele didactice, astfel încât părinții să beneficieze de competențele dezvoltate în educația parentală. Acestea își vor dovedi valoarea în schimbările comportamentale și atitudinale ale părinților, de exemplu, în eficientizarea relației de parteneriat cu ei, manifestarea dorinței de a cunoaște despre educația fetelor și băieților, autonomia identificării surselor de informare atât în cadrul activităților de formare, precum și-n alte instituții.

Aceste calități se dobândesc însă în timp, iar cadrele didactice deseori au nevoie de sprijin pentru a înțelege mai bine nevoile părinților, desprinse din evoluția socială. De aceea, pedagogii n-ar trebui să-și încheie misiunea, odată cu pasul final al unui program de formare. Consilierea acordată ulterior, mentoratul, activitățile de sprijin sunt atribute ale unei activități complexe, pe cât de necesare pentru părinții ce au participat la programele de formare, pe atât de solicitate pentru cadrul didactic. În acest sens, un real suport ar putea fi *platformele e-learning*, cu avantajele atât în furnizarea programului, cât și în monitorizarea post-formare. Se înțelege că utilizarea unei astfel de platforme presupune dezvoltarea în prealabil a unor aptitudini digitale specifice.

Astfel, competențele de organizare a trainingului pedagogic pot fi conturate și descrise în felul următor:

- a) Competențe instrumentale** - capacitatea de analiză și sinteză; capacitatea de organizare și planificare; capacitatea de a stabili priorități, de a lua decizii; abilități de a utiliza platformele electronice pentru învățare (e-learning).

b) Competențe interpersonale – capacitatea de a lucra în echipă; atitudinea în relațiile cu participanții la activitățile de formare, capacitatea de evaluare, autoevaluare și interevaluare;

c) Competențe sistemice – capacitatea de a transpune în practică noțiunile dobândite; deschiderea spre noi informații; utilizarea eficientă și corectă a tehnicilor de argumentare; capacitatea de adaptare la situații noi.

Competențele nominalizate corelează, completându-se organic și formând una din componentele culturii profesional pedagogice ale cadrelor didactice, care-i va ajuta să-i organizeze, să-i informeze, să-i sprijine, să le valorifice potențialul părinților în cadrul activităților de formare.

Strategiile educaționale aplicate de părinți sunt cele mai importante instrumente care vor facilita, sprijini, îndruma, organiza, valorifica, forma o cultură a lor pedagogică, începând cu nivelul educației timpurii. În baza experienței anterioare și prezente a părinților în educația de gen a preșcolarilor, procedurile constructiviste le valorifică, dacă este pregătit un context favorabil: sarcina formulată în acest stil, materiale-suport variate, instrumente care să vizualizeze grafic și să susțină căile construcției mentale. În aceste condiții, se afirmă și căutarea proprie, prelucrarea mentală, interpretarea, formularea de ipoteze; luarea de-

ciziei de soluționare, reflecția, metacogniția, dar și rolurile cadrului didactic constructivist ca *facilitator, promotor, stimulator, antrenor, animator, ghid, îndrumător, moderator, manager, evaluator, reglor*.

Calitatea educației de gen a preșcolarilor este dependentă de nivelul culturii profesionale, pedagogice a cadrelor didactice și cultura pedagogică a părinților, de conștientizare a aspectului vizat și de potențialul intelectual, moral al acestora. De aceea, este necesară o muncă în educația și culturalizarea cadrelor didactice și părinților prin organizarea *trainingurilor*, în cadrul cărora se vor optimiza resursele pedagogice nu numai ale cadrelor didactice, dar și ale părinților cu privire la educația de gen a preșcolarilor. Cunoștințele teoretice și praxiologia educației de gen, integrându-se într-un cod pedagogic personal al cadrelor didactice și părinților, vor asigura transmiterea competentă, corectă și tacticoasă preșcolarilor a culturii de gen.

Prezentăm în continuare un eventual *program de colaborare (parteneriat educațional): instituție de educație timpurie-familie-copii preșcolari, centrat pe educația de gen* (Tabelul 1.). Programul poate fi dezvoltat și completat în funcție de vârstele copiilor, competența și experiența părinților, include etapele pregătirii cadrelor didactice, acțiunile parteneriale ale actorilor educativi, pregătirea părinților.

Tabelul 1. Program de colaborare: instituție de educație timpurie-familie, centrat pe educația de gen a cadrelor didactice, părinților și preșcolarilor

Pregătirea cadrelor didactice în domeniul educației de gen a preșcolarilor	Acțiuni parteneriale în educația de gen a preșcolarilor	Pregătirea părinților în domeniul educației de gen a preșcolarilor
<p>I Etapă - instruire și autoinstruirea cadrelor didactice constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • implicarea cadrelor didactice în formarea culturii pedagogice a părinților și a culturii de gen a preșcolarilor, care vizează instruirea și autoinstruirea cadrelor didactice privind: <ul style="list-style-type: none"> a) particularitățile psihofiziologice specifice genului; b) modul de învățare al adulților părinților; c) promovarea și desfășurarea activităților, privind formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor etc. 	<p>Cadrele didactice și părinții relaționează împreună în scopul creșterii performanțelor copiilor în dependență de genul lor.</p>	<p>I Etapă - motivarea părinților constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicarea cu părinții despre dezvoltarea psihofiziologică a fetei sau băiatului, activitățile specifice preșcolarilor etc., astfel trezindu-le interesul față de noile abordări aplicate în educația copiilor. • anunțarea și motivarea părinților de a participa la trainingul pedagogic <i>Cum să educăm corect fetele și băieții în familie?</i> (8 ședințe pentru părinți)

<ul style="list-style-type: none"> informarea despre modul de organizare a unei activități practice și a trainingului pedagogic pentru părinți; selectarea conținuturilor metodologice pentru activitățile cu copiii și părinți în contextul educației de gen a preșcolarilor. <p>II Etapă – planificarea și desfășurarea activităților.</p> <ul style="list-style-type: none"> Motivarea părinților de a se implica în procesul activităților practice (una din dimensiuni este educația de gen). Informarea părinților despre educația de gen a copiilor (posterul cu tematica „<i>Bune practici despre educația fetițelor și băieților în familie</i>”, mapă transmisibilă cu materialele ședinței etc.) Planificarea și organizarea diverselor activități cu părinții în grupă (training, work shop, masă rotundă etc.) și individuale în contextul educației de gen. Selectarea materialelor privind educația de gen a preșcolarilor și pregătirea lor. 	<p>Cadrele didactice și părinții lucrează împreună pentru unificarea eforturilor și crearea unor relații productive echitabile în formarea culturii de gen a preșcolarilor</p>	<p>II Etapă – participarea activă a părinților în cadrul trainingului pedagogic</p> <p>La acest nivel părinții demonstrează credințe în forțele proprii și în propria eficacitate, prin aceea că ei se responsabilizează pentru propria lor dezvoltare, participând în cadrul programului de educație parentală. Dacă încep să accepte și să învețe cum să-și îmbunătățească calitățile parentale și să-și educe corect copilul, părinții demonstrează un grad tot mai sporit de implicare și de încredere în forțele lor proprii.</p>
<p>III Etapă - monitorizarea permanentă a organizării activităților din perspectiva educației de gen cu părinții și preșcolarii.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicarea între cadrele didactice și părinți de valorizare a educației de gen, în ambele sensuri și semnificația ei. Competențele parentale de gen sunt susținute și promovate de cadrul didactic prin schimburi de păreri. Părinții asistă în cadrul activităților pentru a observa forme, metode și procedee aplicate în educația de gen a preșcolarilor. Desfășurarea conferințelor practice. 	<p>Cadrele didactice și părinții sunt informați și au ocazii de a aplica metode și tehnici de educație de gen în familie, oferindu-le oportunități de realizare ca personalitate.</p>	<p>III Etapă - implicarea și promovarea educației de gen în familie și în comunitate</p> <p>Când se ajunge la acest nivel devine evident faptul că părinții posedă competențe parentale în educația de gen și doresc să împărtășească experiența proprie cu alți părinți din comunitate.</p>

Programul propus definește *parteneriatul* ca pe un proces continuu de interacțiune, dezvoltare și împuternicire reciprocă între familii și cadrele didactice din cadrul instituțiilor de educație timpurie. Pedagogii oferă resurse și oportunități care pot modela atitudini adecvate și pot încuraja o participare mai activă a părinților prin aceea că îi sprijină să-și dezvolte capacitățile de rezolvare a diferitelor probleme parentale. Părinții devin împuterniciți să își rezolve problemele dacă cunosc și dacă au încrederea necesară pentru a se implica. [8, p.322].

Structura acestui model-program definește atât valoarea întregului, adică a modului în care evoluează implicarea reciprocă dintre familie și instituția de educație timpurie, dar și importanța și valoarea fiecărei etape. Fiind o construcție, modelul definește fiecare etapă ca necesară și im-

portantă în stabilirea parteneriatului socioeducațional. Instituția de educație timpurie și familia au nevoie de o continuă legătură prin modalități și tehnici care să împuternicească ambii factori. Este la fel de important să se comunice informații, să se împărtășească experiențele la nivelul comunității. De asemenea, este nerealist să considerăm că toți părinții pot fi implicați în aceeași măsură. Dar, stabilind clar nevoia de comunicare de bază și de dezvoltare a competențelor parentale de la primele două etape, formulăm cerințele minime față de implicarea parentală în educația formală.

Această delimitare prealabilă a programului de educație este cu atât mai necesară cadrelor didactice care doresc să instruiască părinții, astfel ca ei să înțeleagă unele lucruri despre *modalitățile de învățare ale părinților și ale copiilor de vârstă preșcolară* (Tabelul 2):

Tabelul 2. Motivarea cadrelor didactice privind implementarea educației de gen în instituția de educație timpurie din perspectiva viziunii părinților și a copilului

Procesul de învățare al PĂRINTELUI în cadrul trainingului pedagogic	Procesul de învățare al COPILULUI în cadrul activităților preșcolare
<p>• Care este atitudinea părintelui față de învățare? Părinții își concentrează atenția și efortul spre rezolvarea unor probleme ce decurg din experiența sa personală de „a fi părinte”, ale vieții sociale și personale. <i>Reperete valorice ale părinților</i> își pun amprenta asupra concepției lor despre învățare, despre rolul și importanța acestora în viața lor. Părinții doresc ca copiii lor să fie „copii de succes”, având anumite așteptări, dar au și anumite temeri cu privire la învățare și la rezultatele acestora. Părinții au expectația că în urma parcurgerii unui program/ proces de învățare, să obțină un nivel crescut al abilităților pentru care au parcurs programul de educație parentală și să obțină eficiență în activitatea concretă de interacțiune cu copilul.</p>	<p>• Care este atitudinea copilului față de învățare? Jocul este activitatea de bază a copiilor de vârstă preșcolară. Curiozitatea și gândirea care-l stimulează în joc sunt parte integrantă din plăcerea sa de a învăța. Cadrul didactic trebuie să cunoască particularitățile psihologice specifice fiecărui gen pentru a le oferi oportunități de învățare. Astfel, îi va încuraja experiențele personale și valoarea fiecărui copil, în același timp cu recunoașterea valorii celorlalți, cu acceptarea diferențelor de gen și stimularea unui parteneriat de gen.</p>
<p>Ce metode și tehnici vom aplica în cadrul trainingului pedagogic? Metodele și tehnicile trebuie să fie selectate de cadrele didactice în dependență de evenimentele reale, și nu de reprezentările acestora. Părinții sunt nevoiți să învețe continuu, pe tot parcursul vieții, de aceea una din metode este <i>autoinstruirea</i> în cadrul programelor de educație parentală pentru că schimbările socioeconomice și socioculturale impun acest lucru. În cadrul <i>programului de formare</i> vor fi aplicate <i>metode euristice</i> care semnifică punerea unor întrebări de către profesori părinților, astfel încât, prin răspunsuri aceștia să-și demonstreze cunoștințele, să reflecteze, îmbunătățindu-și astfel învățarea, realizând-se prin aceste procese metacognitive de reflectare, adaptare, transfer al cunoștințelor în situații noi. Alte metode eficiente sunt <i>situații de învățare stimulative</i> care sunt create de cadrul didactic, bazându-se pe caracteristicile și cultura pedagogică a părintelui. Părinții sunt puși în fața unor situații pe care trebuie să le rezolve, iar pentru aceasta trebuie să observe, să reflecteze, să găsească soluții alternative din care să o aleagă pe cea optimă. Rolul cadrului didactic este de a formula sarcini provocatoare, a observa și a sprijini activitatea părinților, a crea disonanța cognitivă și a-i ajuta pe părinți să-și revizuiască punctele de vedere.</p>	<p>Ce metode și tehnici vor fi aplicate în cadrul activităților preșcolare? Metodele și tehnicile care vor fi aplicate de către cadrele didactice în cadrul activităților sunt: <i>conversația, explicația, povestirea textelor din folclorul literar, jocuri de rol, situații-problemă</i> etc. În procesul educației are loc socializarea de gen a copiilor, care include formarea culturii de gen, aici se pun bazele formării viitorului familist. Stimularea formării comportamentului de gen este favorizată de <i>metodele interactive</i>, copiii descoperă o nouă experiență, interrelaționează în grupuri în procesul învățării active, cercetează, investighează și capătă încredere în capacitățile individuale și ale grupului. Situațiile de învățare create prin <i>metodele interactive</i> de grup dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei își exersează gândirea critică și înțeleg că atunci când analizează un personaj, o faptă, o idee, un eveniment analizează și comportamentul personajului din poveste/povestire.</p>
<p>Care este eficiența programului de formare a culturii pedagogice a părinților în contextul educației de gen a preșcolarilor? La finele acestui program părintele posedă competențe parentale de gen pentru a-și educa corect copilul, punând accent deosebit pe promovarea valorilor de gen, <i>masculinitatea și feminitatea</i>, dar îmbinându-le cu formarea trăsăturilor morale de caracter specifice pentru ambele genuri. În familie promovează modele comportamentale de gen axate pe relaționare și comunicare democratică.</p>	<p>Care este eficiența programului de formare a culturii de gen a preșcolarilor? La finele acestui program preșcolarii posedă: reprezentări corecte despre genul său; reprezentări despre predestinația bărbatului și a femeii în cadrul familiei; un comportament demn, civilizat față de persoanele de genul opus (coleg/ă), față de membrii familiei (mamă, tată, soră, frate, bunici etc.); o comunicare cultă cu cei din jurul său și posedă reprezentări corecte despre o familie fericită etc.</p>

<p>În privința procesului învățării, părinții sunt motivați să se angajeze și în alte <i>programe de formare</i> menite să-și dezvolte competențele parentale. Eficiența programului constă în manifestarea dorinței de a se informa despre educația fetelor și băieților nu numai la ședințele organizate în cadrul instituției, dar și din alte surse (platforme e-learning, mese rotunde etc.), împărtășindu-și experiența lor cu alți părinți din comunitate, îndrumându-i să participe la programele de educație parentală.</p>	<p>Eficiența programului culturii de gen a preșcolarilor ne demonstrează că rolul părinților și al cadrelor didactice nu este doar să formeze viitori cetățeni ai acestei țări, dar viitori soți/soții, mămici și tătici care peste două decenii vor educa viitoarea generație.</p>
--	---

În baza analizei modalităților de învățare a părinților și a preșcolarilor, au fost determinate *condițiile psihopedagogice ale formării culturii pedagogice a familiei în contextul educației de gen:*

- ❖ Respectarea personalității și opiniei părinților.
- ❖ Aplicarea și îmbinarea optimă în cadrul trainingului a unor metode de cunoaștere în învățarea unor concepte sau probleme reale (ale pregătirii pedagogice) sunt adaptate ca reprezentare și organizare la varietatea sarcinilor practice, situații din viața reală, ele pot fi reconstruite după nivelul de cultură pedagogică a părinților. Apoi fiecare situație părintele o interpretează în mod propriu și o aplică în educația de gen a preșcolarilor. Li se cultivă interesul pentru a învăța independent ca apoi să tindă să rezolve alte probleme, situații reale (educaționale).
- ❖ Evitarea interpretărilor stereotipizate a comportamentelor de gen aplicate de părinți în familie.
- ❖ Manifestarea și promovarea de către părinți a modelelor comportamentale de gen axate pe relaționare și comunicare democrată.
- ❖ Realizarea educației de gen prin și pentru valorile de gen, valorile naționale, valorile general-umane. Este necesar să-i încurajăm pe părinți să pună accent deosebit pe masculinitatea și feminitatea, dar în îmbinare cu formarea trăsăturilor morale de caracter la ambele genuri.
- ❖ Preîntâmpinarea comportamentelor distorsionate de gen: efeminarea băieților, masculinizarea fetelor.
- ❖ Valorizarea culturii de gen în corelație cu biologicul/sexul individului în contextul educației morale.

- ❖ Realizarea rolurilor parentale responsabile, echilibrate, în baza înțelegerilor cu partenerul și respectarea principiilor de colaborare.
- ❖ Promovarea modelelor relaționale părinți-copii, bărbat-femeie bazate pe consens, egalitate, complementaritate și parteneriat.

Aceste condiții psihopedagogice oferă un cadru flexibil, comprehensiv pentru a răspunde nevoilor educative speciale ale părinților și copiilor. Utilizând această perspectivă, cadrele didactice care posedă un nivel de cultură profesională pedagogică în domeniul vizat vor putea să elaboreze și să deruleze programe care să țintească familiile, ce au nevoie reală de informare în educația de gen a preșcolarilor. De asemenea, se oferă posibilitatea sprijinirii și acoperirii nevoilor speciale ale copiilor și familiilor, pentru că se folosește *zona proximei dezvoltări*, așa cum este precizat în cunoscuta teorie a lui Lev Vîgotsky (1962), atât la părinți, cât și la copii. Pe măsură ce părinții achiziționează noi cunoștințe, deprinderi și comportamente de gen, câștigă experiență și încredere că pot participa la training-uri pedagogice în instituțiile de educație timpurie și astfel crește potențialul lor în rezolvarea problemelor zilnice.

Programul de colaborare instituție de educație timpurie-familie-copii preșcolari centrat pe educația de gen, în cercetarea noastră reprezintă un model considerat relevant pentru obținerea unor rezultate calitative în sporirea nivelului de cultură pedagogică al cadrelor didactice, al părinților și culturii de gen al preșcolarilor. Altfel spus, implicând părinții în etapele menționate de acest model, rezultatele obținute se vor evidenția cu succes dacă vor fi aplicate strategii educative specifice învățării la vârsta adultă, cât și pentru vârsta preșcolară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bodrug-Lungu V., *Educația Gender: Glosar* / V. Bodrug-Lungu, V. Jardan, L. Zmuncila, Chișinău, CEP USM, 2004.
2. *Cadrul de referință al Educației timpurii din Republica Moldova* / Min. Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova; grupul de lucru: V. Clichici [et al.]; coord. naț.: A. Cutasevici, V. Crudu; experți-coord. naț.: V. Guțu, M. Vrânceanu, Chișinău, Editura Lyceum, 2018 (F.E.-P. Tipografia Centrală).
3. Cuznețov L., *Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei*, Chișinău, Centrul Editorial-poligrafic al USM, 2008.
4. Glăveanu S., *Competența parentală: Modele de conceptualizare și diagnoză (Parental Competence Questionnaire)*, București, Editura Universitară, 2012. –
5. Mitrofan, I., Mitrofan, N. *Familia de la A ... la Z. Mic dicționar al vieții de familie*, București, 1991.
6. Paloș R., Sava S., Ungureanu D., *Educația adulților. Baze teoretice și repere practice*, Iași, Editura Polirom, 2007.
7. *Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022* (accesat 11.11.2019) https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_2_0.pdf
8. Stănciulescu E., *Sociologia educației familiale. Vol. 1: Strategii educative ale familiilor contemporane*. Iași, Editura Polirom, 2002.
9. Vrăsmaș E. *Educație timpurie*, București, Editura Arlequin, 2014.